

Indicadores basados en SIG para la selección y ubicación óptimas de SUDS a escala urbana

E. García-Haba^{1a}, A. Roldán-Valcarce^{2b}, S. Perales-Momparler^{3b}, J. Rodríguez-Hernández^{4c}, I. Andrés-Doménech^{5a}.

^aInstituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente – Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022, Valencia (España);

^bGreen Blue Management S.L., Calle Botiguers 5, 46980, Paterna, Valencia (España);

^cGrupo de Investigación de Tecnología de la Construcción – Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros 44, 39005 Santander, (España)

¹edgarha@upv.es; ²arvalcarce@greenbluemanagement.com; ³sara.perales@greenbluemanagement.com; ⁴jorge.rodriguez@unican.es;

⁵igando@upv.es

Línea temática | Agua y ciudad, y Estructuras hidráulicas.

RESUMEN

La implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años. En este sentido, los SUDS están cada vez más presentes en el paisaje urbano, mejorando la gestión de las aguas pluviales, de una forma más natural y respetuosa con el medio ambiente. Para maximizar los beneficios que los SUDS aportan a la gestión de las aguas pluviales, es fundamental su apropiada localización espacial en el entramado urbano. Mediante el empleo de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), este estudio tiene como objetivo identificar zonas potenciales para la implementación de diferentes tipologías de SUDS, considerando factores clave como la topografía, geología, capacidad de tratamiento de contaminantes de los SUDS, tipología edificatoria y vulnerabilidad hidráulica. A través de un análisis multicriterio, se propone una metodología que permite combinar un análisis espacial avanzado con criterios de diseño y de planificación específicos de SUDS, para optimizar la toma de decisiones a la hora de integrar SUDS en el contexto urbano. Como resultado, la metodología propuesta sobre un ámbito urbano acotado, podría aplicarse a ciudades de diferentes tamaños y características.

ABSTRACT

The implementation of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) has experienced significant growth in recent years. In this regard, SUDS are becoming an integral part of the urban landscape, enhancing stormwater management in a more natural and environmentally friendly way. To maximise the benefits that SUDS bring to stormwater management, their appropriate spatial location within the urban matrix is essential. By the use of Geographic Information Systems (GIS) tools, this study aims to identify potential areas for the implementation of different types of SUDS, considering key factors such as topography, geology, SUDS pollutant treatment capacity, building typology, and hydraulic vulnerability. Through a multicriteria analysis, a methodology is proposed that combines advanced spatial analysis with specific design and planning criteria for SUDS, in order to optimise decision-making when integrating SUDS into the urban context. As a result, the proposed methodology applied to a defined urban area could be scaled to cities of different sizes and characteristics.

INTRODUCCIÓN

La gestión de las aguas pluviales en entornos urbanos representa un desafío creciente debido al aumento de la superficie impermeable y de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos (Andrés-Doménech et al. 2021). Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) han emergido como una solución eficaz para la gestión del agua de lluvia, contribuyendo no solo a la reducción de volúmenes de escorrentía y caudales pico, sino también a la mejora de la calidad del agua del riesgo de inundaciones, y a la creación de espacios verdes multifuncionales (Woods-Ballard et al. 2015).

La identificación de las áreas más adecuadas para la implementación de SUDS es crucial para no comprometer su funcionalidad, maximizando su efectividad y los beneficios que estos ofrecen (Suárez-Inclán et al. 2022). En este contexto, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se presentan como herramientas potentes que, mediante análisis espaciales y multicriterio, permiten determinar las zonas óptimas para la instalación de SUDS dentro del espacio urbano (Manchado et al. 2021). Los SIG facilitan la integración de diversas capas de información, como la topografía, el uso del suelo, la permeabilidad del terreno, o la infraestructura existente entre otros, proporcionando una visión holística y detallada del entorno urbano (Rico et al. 2023).

A partir de un análisis multicriterio desarrollado mediante herramientas SIG, teniendo en cuenta el conjunto de variables para el diseño y la planificación de SUDS que recoge la “Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la ciudad de València” (De la Fuente et al. 2021), y considerando la vulnerabilidad hidráulica de la red de drenaje, este trabajo trata de evaluar y seleccionar áreas potenciales dentro de un sector urbanizado de la ciudad de València para la implantación de SUDS, considerando las tipologías más apropiadas a ejecutar. Los resultados de este estudio podrán extrapolarse para su aplicación a escala ciudad, contribuyendo a la planificación estratégica y a la toma de decisiones para la gestión sostenible de las aguas pluviales.

METODOLOGÍA

El caso de estudio seleccionado corresponde a un sector del área metropolitana de la ciudad de València, con una superficie de 13 hectáreas (Figura 1), que considera las tipologías edificatorias edificaciones abiertas, ensanche, y parques y jardines. La metodología propuesta en este trabajo pretende identificar áreas potenciales para la implantación de SUDS en el ámbito de estudio seleccionado (Figura 2). Además, la metodología trata de proponer las técnicas SUDS más apropiadas para instalar en las áreas identificadas, atendiendo a criterios y condicionantes de diseño recogidos en la “Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la ciudad de València” (De la Fuente et al. 2021).

Figura 1 | Ámbito de estudio.

Figura 2 | Etapas generales de la metodología desarrollada.

Las variables consideradas en el análisis consisten en: topografía, geología y geotecnia, uso del suelo, y nivel de contaminación según el uso del suelo en zonas urbanizadas. Complementariamente, el análisis incorpora la vulnerabilidad hidráulica de la red de drenaje existente, considerando escenarios pluviométricos asociados a distintos periodos de retorno. La categorización de cada una de las variables seleccionadas queda según la Tabla 1.

Tabla 1 | Categorías definidas para las variables consideradas.

Variable	Categoría
Topografía	Pendiente
Geología / Geotecnia	Nivel freático Permeabilidad del suelo
Uso del suelo	Tipología edificatoria Distancia a línea de fachada
Nivel de contaminación según uso del suelo	Índice de peligrosidad
Vulnerabilidad hidráulica	Grado de llenado de colectores en su situación actual

La asignación de relaciones entre las categorías establecidas y la tipología de SUDS se basa de nuevo en las relaciones que establece la “Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la ciudad de València” (De la Fuente et al. 2021). Por ejemplo, la Figura 3 muestra la relación establecida entre las diferentes tipologías edificatorias y tipos de SUDS recogida en la guía.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA							
	Centros Históricos Protegidos	Ensanche	Edificación Abierta	Unifamiliar	Industrial	Terciario	Red de viario	Parques y jardines
Cubiertas vegetadas	🟡	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟡	🟡
Parterres inundables	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Balsas de detención e infiltración	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🟡	🔴	🟢
Cunetas vegetadas	🔴	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Alcorques estructurales	🟢	🟢	🟢	🟡	🟡	🟢	🟢	🟡
Pavimentos permeables	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Drenes filtrantes	🟡	🟡	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Zanjas y pozos de infiltración	🟡	🟡	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Depósitos reticulares	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢
Humedales artificiales y estanques	🔴	🔴	🟡	🟡	🟢	🟢	🔴	🟢
	Óptimo	🟢	Possible	🟡	Desaconsejable	🔴	Incompatible	🟡

Figura 3 | Relación entre tipologías edificatorias y tipos de SUDS (De la Fuente et al. 2021).

El análisis espacial y el procesado de los resultados se llevan a cabo mediante herramientas SIG y hojas de cálculo, y consiste en la intersección espacial de las variables consideradas y la definición de reglas y condiciones para la selección final de la mejor tipología y su emplazamiento.

RESULTADOS

Se prevé que la aplicación de esta metodología permita obtener distintos mapas temáticos, en los que se representaría gráficamente la adecuación relativa del ámbito de estudio para implementar diferentes tipologías de SUDS. Estos mapas ofrecerían información clave para identificar áreas prioritarias según la combinación de las variables propuestas. Así, la información generada no solo ayudaría a decidir de forma objetiva dónde implantar estos sistemas, sino también a seleccionar las soluciones técnicas más adecuadas, optimizando tanto su rendimiento hidráulico como ambiental.

Además, la metodología planteada permitiría disponer de información cuantitativa y cualitativa sobre las condiciones del territorio analizado, facilitando la comparación objetiva entre diferentes zonas urbanas. Esto podría proporcionar una base sólida para la toma de decisiones por parte de técnicos municipales, gestores urbanos y responsables políticos, al permitir evaluar anticipadamente tanto el potencial como las posibles limitaciones de cada área.

CONCLUSIONES

La metodología propuesta, basada en un enfoque multicriterio apoyado en SIG, pretende demostrar el potencial de convertirse en una herramienta útil para priorizar zonas de intervención y seleccionar tipologías de SUDS adecuadas en función de las características del entorno urbano. La escalabilidad del enfoque metodológico, no solo de la dimensión espacial, sino también de la selección de variables para priorizar entre las tipologías de SUDS, presentaría ciertas ventajas. En primer lugar, podrían obtenerse resultados a nivel de ciudad, pudiendo ser integrados en instrumentos de planificación municipal. Por otro lado, esta aproximación permitiría integrar múltiples variables en un marco común de análisis, promoviendo una toma de decisiones más informada y adaptada al contexto. Además, la metodología propuesta permitiría ser ajustada y mejorada, gracias a su retroalimentación basada en aprendizajes derivados de su propia aplicación.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es parte del proyecto de I+D+i SUDSLong-VLC (PID2021-122946OB-C32) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y “FEDER Una manera de hacer Europa”. Ayuda PRE2019-089409 financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por “FSE Invierte en tu futuro”.

REFERENCIAS

- Andrés-Doménech, Ignacio; Anta, Jose; Perales-Momparler, Sara; Rodríguez-Hernández, Jorge. (2021) Sustainable Urban Drainage Systems in Spain: a diagnosis. *Sustainability*, 13 (5), 1 - 22. 10.3390/su13052791
- De la Fuente García, L., Perales Momparler, S., Rico Cortés, M., Andrés Doménech, I., Marco Segura, J. B. (2021) Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad de València. *Cicle Integral de l'Aigua*. Ajuntament de València
- Manchado, C., Roldán-Valcarce, A., Jato-Espino, D., & Andrés-Doménech, I. (2021). ArcDrain: A GIS Add-In for Automated Determination of Surface Runoff in Urban Catchments. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8802. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168802>

Rico Cortés, M., Perales Momparler, S., Ferrans Ramírez, P., Romero Hidalgo, X., Blancas Hinarejos, E. (2023) Estrategia de implementación de SUDS a escala local empleando análisis GIS multicriterio. Aplicación práctica al municipio de Granollers (Barcelona). VII Jornadas de Ingeniería del Agua. 18 -19 de octubre. Cartagena.

Suárez-Inclán, A. M., Allende-Prieto, C., Rocés-García, J., Rodríguez-Sánchez, J. P., Sañudo-Fontaneda, L. A., Rey-Mahía, C., & Álvarez-Rabanal, F. P. (2022). Development of a Multicriteria Scheme for the Identification of Strategic Areas for SUDS Implementation: A Case Study from Gijón, Spain. *Sustainability*, *14*(5), 2877. <https://doi.org/10.3390/su14052877>

Woods-Ballard, P., Wilson, S., Udale-Clarke, H., Illman, S., Scott, T., Ashley, R., & Kellagher, R. (2015). *The SUDS Manual*. London (UK): CIRIA